

“УМУМИЙ ЎРТА ТАЪЛИМ МАКТАБ ТАЪЛИМИДА РАҚАМЛИ ЛАБОРАТОРИЯЛАРДАН ФойДАЛАНИШ”

Б.А. Олимов

Қ.Ниёзий номидаги ТПМИ ф.-м.ф.н в.в. профессор

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15698179>

Аннотация. Мақолада умумий ўрта таълим мактабларида рақамли лабораториялардан табиий фан тажрибаларини ўтказишда замонавий восита сифатида фойдаланиш муҳокама қилинади. Мураккаб жараён ва тажрибаларни моделлаштириш учун рақамли лабораториялардан фойдаланишнинг асосий афзалликлари ва имкониятлари, шунингдек уларнинг ўқувчиларнинг фанга бўлган қизиқишини оширишга таъсири кўрсатилган.

Калим сўзлар: таълим, рақамли лаборатория, табиий фанлар, тажрибалар, мактаб таълими, моделлаштириш, интерактив технологиялар.

Бугунги кунда ахборот жамиятининг ривожланиши шароитида ўқув жараёнидан максимал даражада фойдаланишга имкон берадиган асосий элементлардан бири бу ахборот-коммуникация технологияларидан (АКТ) фойдаланишга асосланган таълимдир. АКТни таълим тизимига кириб келганлигига анча бўлишига қарамадан унинг айрим воситалари ҳалигача долзарблигича қолмоқда. Бугунги куннинг асосий мақсади ўқув жараёнига АКТдан фойдаланган ҳолда янги замонавий таълим муҳитини яратишдир.

Давлатимиз томонидан қабул қилинган “Таълимни модернизация қилиш концепцияси”ни амалга ошириш шартдир. “Таълим тизимини ахборотлаштириш” лойиҳасининг асосий ғояси таълимда АКТни тизимли жорий этиш ва фаол фойдаланиш учун шароит яратишдир.

Рақамли лабораториялар-бу табиий фанлар (физика, химия, биология ва бошқа) дарсларида лаборатория ва намоиш тажрибаларини ўтказиш учун ўлчов асбоб ускуна ва дастурий таъминотлардир. Бугунги кунда ўқитувчилар ва ўқувчиларнинг муваффақиятли ишлашининг муҳим шартларидан бири бу замонавий ўқув эксперименти тажрибаларини ўзлаштиришдир. Табиий фанларни ўрганишда ўрганилаётган материалнинг кўриниши ўқувчилар учун катта аҳамиятга эга. Рақамли лабораториялар ўрганилаётган мавзунини ва намоиш тажрибаларини тушунишга, ўрганилаётган лаборатория ва кўргазмалар тажрибаларга қизиқишни оширишга ёрдам беради. Рақамли лабораториялар табиий фанлар бўйича турли хил мактаб тажрибаларини ўтказиш учун янги, замонавий ускуна ва воситалардир. Улардан умумий ўрта таълим мактаб ўқув дастурининг бир қисми бўлган ишларни, шунингдек, мутлақо янги тажрибаларини амалга ошириш учун фойдаланиш мумкин. Лаборатория ва намоиш тажрибаларини ўтказишда фойдаланиш физика, биология ва кимё тажрибаларига киритилган янги ўлчов асбобларидан фойдаланилади (компьютер, ҳарорат, магнит датчиклар ва бошқа ўлчов асбобларидир[1]).

АКТ воситаларини экспериментал тажриба ва физик тадқиқотлар ўтказишда фойдаланиш ўлчов чегараларни кенгайтиришга имкон беради, Физика лабораторияси тўпламига киритилган янги ўлчов асбоблари туфайли тадқиқот жараёнида ҳам, натижаларни қайта ишлашда ҳам кўринишни сезиларли даражада оширади. Яна шуни такидлаш керакки мактаб шароитида кўплаб ҳодисаларни намоиш этиб бўлмайди

(макрокосмос ҳодисалари, тез ҳаракатланувчи жараёнлар ва бошқалар). Физика курсида ҳар доим нафақат идрокка эътиборни кучайтиришни, балки катта тасаввурни ҳам талаб қиладиган мавзулар мавжуд (электромагнит тебранишлар, атом ядроси физикаси, квант физикаси ва бошқалар).

Рақамли лабораториялар қиммат ускуналарга бўлган эҳтиёжни йўқ қилади. Бу, айниқса, бюджети чекланган мактаблар учун жуда муҳимдир. Лекин мактаб ўқувчилари АКТ дастурларидан озгина бўлса ҳам хабардор бўлишлари керак, шундагина улар кўйилган масала нима тўғрисида эканлигини тушуниб етадилар. Кўпгина мактабларни лаборатория ва намоиш қурилмаларни сотиб олиш ҳар доим ҳам имконияти бўлмайди[3].

Қуйида молекуляр физика бўлимига доир намоиш тажрибаларидан бирини бажариш тартиби ва тажрибадан олинган натижалардан рақамли технологиялардан фойдаланилган ҳолда натижалари келтирилган.

Гей-Люссак (Изобарик) қонунини тажрибада ўрқаниш ($P=\text{const}$).

Керакли асбоб ва ускуналар: “Физика” кабинети ўқув жиҳозлар мажмуаси бўлимидан тагликка ўрнатилган пластик стакан, метал фиксатор, ҳажми 15млли шприс, қисгич, манометр, тройник, ҳар хил ўлчамли селикон трубкалар, термометр[3].

Ишдан мақсад: маълум массали газнинг босими ўзгармас бўлганда газ ҳажмининг ҳароратига нисбати ўзгармаслигини тажрибада текшириш.

Ишнинг бажарилиш тартиби:

1. Тагликни стол устига қўйинг.
2. Пластик идишни (1) тақлик устига ўрнатинг.
3. Ҳажми 150млли шприсни (2) пластик идиш ичига ўрнатинг.
4. Монометрни (4) тройник (5) орқали пластик идишга уланг.
5. Маълум босим остида шприс фиксаторини ўрнатинг.
6. Монометр кўрсатишини ёзиб олинг.

7. Пластик идишга иссиқ сув солиб, шприс билан температура мувозонатга келгунча бир неча дақиқа кутиб туринг.

8. Ҳажм ортишини шприснинг ташқи томонида кўрсатилган белгилардан кузатиб туринг.

9. Тажрибани бир неча марта такрорланг.

Қуйида намоиш тажрибасидан олинган маълумотлардан фойдаланиб Дельфи 7 дастури асосида температурани ҳажмга боғлиқлик графиклари чизилади.

Дастур таснифи:

Дастур Дельфи7 дастурлаш мухитида яратилди. Жадвалда тажрибадан олинган маълумотлардан келтирилган. Т(температура) ва V(ҳажм) қийматлари ҳисобланган[2].

Расмда $P=const$, температура 10 дан 22 гача 2 қадамдан ўзгарган ва ҳажм ўзгариши келтирилган. Т, V лар ёрдамида график чизилган.

Дастур коди қуйидагича:

```
{координата ўқини ҳосил қилиш}
Image1.Canvas.MoveTo(40,300);Image1.Canvas.LineTo(300,300);
Image1.Canvas.MoveTo(40,40);Image1.Canvas.LineTo(40,300);
Image1.Canvas.MoveTo(300,300);Image1.Canvas.LineTo(290,290);
Image1.Canvas.MoveTo(300,300);Image1.Canvas.LineTo(290,310);
Image1.Canvas.MoveTo(40,40);Image1.Canvas.LineTo(30,50);
Image1.Canvas.MoveTo(40,40);Image1.Canvas.LineTo(50,50);
Image1.Canvas.TextOut(30,300,'0');{0 қийматини экранга чиқариш}
Image1.Canvas.TextOut(20,30,'V');{V белгисини жадвалга чиқариш}
Image1.Canvas.TextOut(310,300,'T');{T белгисини жадвалга чиқариш}
Image1.Canvas.TextOut(100,0,'Изобарик жараён P=const');{Изобарик жараён P=const
сўзини экранга чиқариш}
procedure TForm1.Button1Click (Sender: TObject);{Ок тугмаси коди}
var i,j,k,p,str1,str2:integer;{ўзгарувчилани эълон қилиш}
begin{бошлаш}
inc(1);{қадамни 1 тага ошириш}
StringGrid1.RowCount:=1;{жадвални сатрларининг сони 1 га тенг}
k:=strtoint(edit4.Text);{k га қиймат ўзлаштириш}
p:=strtoint(edit3.Text);{p га қиймат ўзлаштириш}
j:=1;{j га 1 қийматини юклаш}
StringGrid1.Cells[1,j]:=Edit1.Text;{жадвалга дастлабги қийматни бериш}
str1:=StrToInt(Edit1.Text);{str1 ўзгарувчисига қиймат бериш}
StringGrid1.Cells[2,j]:=IntToStr(StrToInt(Edit1.Text)*p);{ҳажмни ҳисоблаш}
str2:=StrToInt(Edit1.Text)*p;{str2 ўзгарувчисига қиймат бериш}
StringGrid1.Cells[0,j]:=IntToStr(j);{жадвалда дастлабги қадамни ҳосил қилиш}
//*****
Repeat{такрорлаш циклини бошлаш}
inc(j);{такрорлаш қадамини ҳосил қилиш}
StringGrid1.Cells[0,j]:=IntToStr(j);{жадвалда қадамларни чиқариш}
StringGrid1.RowCount:=j+1;{жадвал қатори узунлигини 1 га ошириш}
str1:= str1+k;{тепературани k қадамга ошириш}
str2:= p*str1;{тепература ўзгаришидаги ҳажмни ҳисолаш}
StringGrid1.Cells[1,j]:=IntToStr(str1);{тепература қийматини жадвалга чиқариш}
StringGrid1.Cells[2,j]:=IntToStr(str2);{ҳажм қийматини жадвалга чиқариш}
Image1.Canvas.MoveTo(40,300);{координатани 40,300 га кўчириш}
Image1.Canvas.LineTo(40+str1,300-str2);{графикни чизиш}
k:=k+StrToInt(Edit4.Text);{k қадамни ошириш}
until strtoint(edit2.Text)<=k;{шарт текшириш}
Image1.Canvas.TextOut(40+str1,300-str2-5,'P'+IntToStr(1));{графикни номлаш}
end;{тугатиш}
end.{тугатиш}
```

Дастур ёрдамида олинган натижалардан кўриш мумкинки, масалаларнинг ечимлари аналитик усуллар ёрдамида олиш билан бирга ўқувчиларга дастурлардан фойдаланиб ечиш усуллари ҳам ўргатиш мумкин экан. Шу билан бирга ўқувчилар турли рақамли таълим технология пакетлардан, дастурлаш тиллари кабилардан фойдаланиб физик масалаларни ечишни ўрганишса уларнинг таълим бериш жараёнида дарс сифати ва самарадорлиги кескин ортади. Натижада рақобатбардош кадрлар таёрлашга самарали хисса кўшилади.

Фойдаланилган адабиётлар

1. N. Turdiyev, Y.Asadov va bosh. Umumiy o'rta ta'lim tizimida o'quvchilarda kompetensiyalarni shakllantirishga yo'naltirilgan ta'lim texnologiyalari. Tashkent "Nizo Poligral" 2017y.
2. Дерягин А.В. Цифровые технологии в учебном физическом эксперименте: монография / А.В. Дерягин. – Казань: Изд-во Казан. ун-та, 2019. – 154 с.
3. В.А. Olimov. Aniq va tabiiy fanlarni o'qitishda innovatsion texnologiyalardan foydalanish samaradorligini oshirish. //Axborotnomaning maxsus soni. Respublika ilmiy-amaliy konferensiyasi materiallari (2010 yil 12-13may). 283-284 betlar